

**EDUKASI DAN PELATIHAN PEMBUATAN MAKANAN SELINGAN BERBAHAN
DASAR KACANG HIJAU, KACANG MERAH, DAN IKAN TONGKOL
(EUTHYNNUS AFFINIS) DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING PADA
BALITA DI KELURAHAN BELAWAN SICANANG**

Ratna Zahara^{1*}, Mahdiah², Yenni Zuraidah³
^{1,2,3}Poltekkes Kemenkes Medan, Indonesia

Article Info

Article History:

Received Jan 09, 2026

Revised Jan 19, 2026

Accepted Jan 29, 2026

Keywords:

Stunting

Nutrition education

Local food

Red bean

Euthynnus affinis

ABSTRAK

Stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ibu balita dalam pengetahuan dan sikap terkait pencegahan stunting melalui edukasi gizi dan pelatihan pembuatan makanan selingan berbasis pangan lokal. Kegiatan dilaksanakan pada 30 Juli 2025 di Kelurahan Belawan Sicanang, Kota Medan, dengan sasaran 30 ibu balita. Metode pengabdian meliputi edukasi gizi interaktif serta demonstrasi dan praktik pembuatan cookies kacang hijau dan nugget ikan tongkol-kacang merah. Evaluasi capaian kegiatan dilakukan melalui pengukuran pengetahuan dan sikap ibu sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa persentase ibu dengan pengetahuan kategori baik meningkat dari 43,3% menjadi 56,7% setelah kegiatan. Sikap ibu balita terhadap pencegahan stunting menunjukkan peningkatan, meskipun belum optimal. Selain itu, seluruh peserta mampu mengikuti dan mereplikasi praktik pembuatan makanan selingan berbasis pangan lokal. Kegiatan ini disimpulkan efektif dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan ibu balita, sedangkan perubahan sikap memerlukan pendampingan dan intervensi berkelanjutan.

ABSTRACT

Stunting remains a public health problem in Indonesia with long-term impacts on human resource quality. This community service activity aimed to enhance mothers' capacity in knowledge and attitudes related to stunting prevention through nutrition education and local food-based snack preparation training. The activity was conducted on 30 July 2025 in Belawan Sicanang, Medan City, involving 30 mothers of under-five children. The program consisted of interactive nutrition education and hands-on training in preparing mung bean cookies and tuna-red bean nuggets. The achievement of the activity was evaluated by assessing mothers' knowledge and attitudes before and after the intervention. The results showed an increase in the proportion of mothers with good knowledge from 43.3% to 56.7%. Attitudes toward stunting prevention also improved, although the change was not yet optimal. All participants were able to replicate the snack preparation independently. In conclusion, local food-based education and

training effectively improved mothers' knowledge capacity, while attitude changes require sustained support and repeated interventions.

*Corresponding Author: ratnazahara08@gmail.com

PENDAHULUAN

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan menurut umur berada di bawah standar -2 SD WHO akibat kekurangan gizi jangka panjang, infeksi berulang, dan praktik pengasuhan yang kurang optimal. Kondisi ini berdampak tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif, kapasitas belajar, dan produktivitas di masa dewasa (Dewey & Adu-Afarwuah, 2021; Kemenkes RI, 2021).

Prevalensi stunting di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting nasional mencapai 21,6%, sedangkan Provinsi Sumatera Utara sebesar 21,1% (Kemenkes RI, 2022). Di Kota Medan, Kecamatan Medan Belawan, khususnya Kelurahan Belawan Sicanang, tercatat sebagai wilayah dengan jumlah balita stunting tertinggi, sehingga memerlukan intervensi berbasis komunitas yang berkelanjutan (Pemko Medan, 2022; SSGI Dalam Angka, 2025).

Edukasi gizi dan pelatihan pembuatan makanan selingan berbasis pangan lokal merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kapasitas ibu dalam penyediaan makanan bergizi bagi balita. Kacang hijau (*Vigna radiata*) diketahui mengandung protein sekitar 22–24% serta mikronutrien penting seperti zat besi dan folat. Kacang merah (*Phaseolus vulgaris*) merupakan sumber protein nabati dan serat pangan, sedangkan ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) mengandung protein hewani berkualitas tinggi dan asam lemak esensial yang mendukung pertumbuhan anak (Dewey & Adu-Afarwuah, 2021). Pemanfaatan bahan pangan lokal ini merupakan bentuk integrasi hasil penelitian ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ibu balita dalam pengetahuan dan sikap terkait pencegahan stunting melalui edukasi gizi dan pelatihan pembuatan makanan selingan berbasis pangan lokal di Kelurahan Belawan Sicanang.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini merupakan pengabdian kepada masyarakat berbasis edukasi dan pelatihan dengan pendekatan manajemen kegiatan dan sosial kemasyarakatan. Sasaran kegiatan adalah ibu balita sebagai mitra ekonomi non-produktif. Kegiatan dilaksanakan pada 30 Juli 2025 di Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.

Peserta kegiatan berjumlah 30 ibu balita yang berdomisili di wilayah kegiatan dan bersedia mengikuti seluruh rangkaian pengabdian. Rangkaian kegiatan meliputi edukasi gizi interaktif mengenai stunting, gizi seimbang, dan pemanfaatan pangan lokal, serta demonstrasi dan praktik langsung pembuatan cookies kacang hijau dan nugget ikan tongkol–kacang merah.

Evaluasi capaian kegiatan dilakukan melalui pengukuran pengetahuan dan sikap ibu sebelum dan sesudah kegiatan menggunakan kuesioner terstruktur. Data disajikan secara deskriptif dalam bentuk persentase untuk menggambarkan perubahan capaian peserta setelah mengikuti kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Pengetahuan Ibu Balita melalui Edukasi Gizi

Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pengetahuan ibu balita setelah mengikuti kegiatan. Persentase ibu dengan kategori pengetahuan baik meningkat dari 43,3% sebelum kegiatan menjadi 56,7% setelah kegiatan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa edukasi gizi berbasis komunitas mampu memperkuat pemahaman ibu mengenai pencegahan *stunting* dan pentingnya pemanfaatan pangan lokal.

Hasil ini sejalan dengan berbagai kegiatan pengabdian sebelumnya yang melaporkan bahwa edukasi gizi dan pelatihan pengolahan pangan lokal dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan ibu balita (Anjani et al., 2025; Husnul et al., 2023).

Studi lain yang mendukung temuan ini adalah studi di Desa Lembah Sari, Lombok Barat, yang menemukan hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan ibu tentang gizi dengan status gizi balita ($p = 0,015$), yang menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan ibu dapat berkontribusi pada perbaikan status gizi anak (Naktiany et al., 2022).

Selain itu, penelitian di Puskesmas Limboto menunjukkan bahwa edukasi gizi efektif dalam meningkatkan pola pemberian makanan seimbang pada balita usia 24–59 bulan, dengan peningkatan skor rata-rata dari 48,53 menjadi 73,73 ($p = 0,000$), menunjukkan bahwa edukasi gizi dapat mengubah perilaku pemberian makanan pada ibu balita (Rahmanindar & Harnawati, 2020)

Studi lain di Posyandu RW. 02, 03, dan 09 Desa Sekarwangi, Kabupaten Bandung, juga menunjukkan adanya hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan ibu dengan status gizi balita ($p = 0,000$), yang mengindikasikan bahwa peningkatan pengetahuan ibu dapat berpengaruh positif terhadap status gizi balita (Husnul et al., 2023).

Demikian pula, penelitian di Puskesmas Biaro, Kabupaten Agam, menemukan bahwa edukasi gizi meningkatkan praktik pemberian makanan pada ibu balita stunting usia 6–59 bulan, dengan peningkatan skor rata-rata dari 35,5 menjadi 49,94 ($p = 0,000$), yang menunjukkan bahwa edukasi gizi dapat meningkatkan keterampilan ibu dalam memberikan makanan bergizi kepada balita (Arnita et al., 2020).

Hasil-hasil pengabdian dan studi tersebut memperkuat bukti bahwa edukasi gizi yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu balita mengenai pemberian makanan bergizi, yang pada gilirannya berkontribusi pada pencegahan stunting. Oleh karena itu, integrasi edukasi gizi berbasis komunitas menjadi strategi penting dalam program kesehatan masyarakat.

Peningkatan Sikap Ibu Balita melalui Edukasi Gizi

Hasil pengabdian masyarakat di Sicanang menunjukkan bahwa rata-rata skor sikap ibu balita meningkat dari $7,33 \pm 2,057$ menjadi $8,20 \pm 1,710$, namun nilai $p = 0,060 > 0,05$, sehingga peningkatan sikap tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kecenderungan peningkatan, perubahan sikap belum cukup kuat untuk dianggap signifikan secara statistik.

Sikap ibu balita terhadap pencegahan *stunting* menunjukkan kecenderungan peningkatan setelah kegiatan, meskipun perubahan yang terjadi belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan durasi dan frekuensi kegiatan, karena perubahan sikap memerlukan proses yang lebih panjang, pendampingan, dan penguatan berulang (Ervin et al., 2020)(Manoppo & Huriah, 2022).

Faktor utama yang kemungkinan memengaruhi hasil ini adalah durasi dan frekuensi intervensi yang terbatas. Edukasi gizi dan pelatihan hanya dilakukan satu kali, sehingga peserta belum memiliki waktu yang cukup untuk menginternalisasi materi dan menerapkan perubahan sikap secara konsisten (Ervin et al., 2020). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa perubahan sikap memerlukan paparan berulang, praktik langsung, dan refleksi berkelanjutan agar dapat tercapai secara signifikan (Rahmanindar & Harnawati, 2020).

Selain itu, sikap merupakan aspek afektif yang lebih kompleks dibanding pengetahuan, karena melibatkan keyakinan, nilai, dan pengalaman personal. Oleh karena itu, intervensi yang hanya bersifat teoritis dan singkat cenderung lebih mudah memengaruhi pengetahuan daripada sikap (Ervin et al., 2020).

Studi di Puskesmas Limboto mendukung temuan ini, di mana intervensi edukasi gizi yang berlangsung beberapa kali pertemuan menunjukkan peningkatan sikap ibu secara signifikan terhadap pemberian makanan bergizi bagi balita (Manoppo & Huriah, 2022). Hal ini menekankan pentingnya pengulangan materi, demonstrasi praktis, dan tindak lanjut untuk menghasilkan perubahan sikap yang nyata.

Dengan demikian, meskipun Pengabdian Masyarakat di Sicanang belum menghasilkan peningkatan sikap yang signifikan, temuan ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa durasi dan intensitas intervensi menjadi kunci keberhasilan perubahan sikap ibu dalam pencegahan stunting.

Praktik Pembuatan Makanan Selingan

Hasil observasi menunjukkan bahwa seluruh peserta mampu mengikuti dan mereplikasi tahapan pembuatan makanan selingan berbasis pangan lokal secara mandiri. Antusiasme peserta dan niat untuk menerapkan resep di rumah menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan serta potensi keberlanjutan

intervensi. Temuan ini sejalan dengan pengabdian serupa yang menekankan efektivitas metode demonstrasi partisipatif dalam meningkatkan keterampilan ibu balita (Jamni & Fadjri, 2020).

Tingginya antusiasme peserta, yang terlihat dari partisipasi aktif dalam bertanya tentang teknik memasak, penyimpanan, dan variasi rasa, menegaskan pentingnya pendekatan interaktif dalam edukasi gizi. Penelitian oleh (Husnul et al., 2023) menyebutkan bahwa pelatihan memasak berbasis demonstrasi mampu meningkatkan keterampilan ibu dalam menyiapkan makanan bergizi, sekaligus meningkatkan minat dan motivasi mereka untuk menerapkannya di rumah.

Kualitas produk akhir yang cukup baik dan kemampuan peserta mereplikasi resep dengan bimbingan minimal menunjukkan keberhasilan transfer keterampilan praktis. Hal ini sejalan dengan temuan (Jamni & Fadjri, 2020), yang menunjukkan bahwa pendekatan demonstrasi langsung dan partisipatif meningkatkan self-efficacy ibu dalam menyiapkan makanan tambahan bergizi bagi balita.

Selain itu, niat peserta untuk membuat makanan selingan di rumah menandakan potensi keberlanjutan intervensi. Intervensi yang dapat diterapkan secara mandiri di rumah cenderung lebih efektif dalam jangka panjang karena mendorong praktik nyata di lingkungan sehari-hari (Anjani et al., 2025). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan praktis tetapi juga dapat memengaruhi perilaku keluarga dalam pemberian makanan bergizi, yang merupakan salah satu strategi penting dalam pencegahan stunting.

Dengan demikian, hasil observasi praktik menegaskan bahwa kombinasi edukasi interaktif dan demonstrasi praktis berbasis pangan lokal (kacang hijau, kacang merah, dan ikan tongkol) efektif meningkatkan keterampilan ibu, motivasi, dan potensi keberlanjutan intervensi pencegahan stunting di komunitas Sicanang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi gizi dan pelatihan pembuatan makanan selingan berbasis pangan lokal di Kelurahan Belawan Sicanang efektif meningkatkan kapasitas pengetahuan ibu balita terkait pencegahan *stunting*. Perubahan sikap menunjukkan tren positif, namun memerlukan intervensi berulang dan pendampingan berkelanjutan. Keberhasilan peserta dalam mereplikasi produk pangan lokal menunjukkan potensi keberlanjutan program di tingkat rumah tangga.

Saran

1. **Peningkatan durasi dan frekuensi edukasi:** Agar perubahan sikap ibu balita dapat tercapai secara signifikan, disarankan dilakukan beberapa kali pertemuan dengan pendekatan interaktif dan demonstrasi langsung.
2. **Pendampingan lanjutan di rumah:** Petugas kesehatan atau kader posyandu dapat melakukan kunjungan rutin untuk memastikan praktik pembuatan makanan selingan diterapkan secara konsisten, mendukung pencegahan stunting secara berkelanjutan.
3. **Pengembangan variasi resep berbasis pangan lokal:** Disarankan untuk mengembangkan lebih banyak variasi makanan selingan berbahan lokal yang bergizi, sehingga lebih menarik bagi anak balita dan dapat meningkatkan kepatuhan pemberian makanan bergizi.
4. **Kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait:** Program edukasi gizi dan pelatihan sebaiknya didukung oleh Dinas Kesehatan, posyandu, dan lembaga masyarakat agar cakupan intervensi lebih luas dan berkelanjutan.
5. **Evaluasi berkala:** Dilakukan evaluasi rutin terhadap pengetahuan, sikap, dan praktik ibu balita untuk menilai efektivitas program serta melakukan perbaikan bila diperlukan.

DOKUMENTASI KEGIATAN

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak kelurahan, kader posyandu, dan seluruh peserta yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, teristimewa kepada Poltekkes Kemenkes Medan, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, N. I. A., Hanifiya Samha Wardhani, Christine Indrawati, Yuniarti Arbain, Dwidia Mertasari, & Inensa Khoirul Harahap. (2025). Pemberdayaan Pelatihan Pembuatan Makanan Tambahan bagi Ibu sebagai Upaya Pencegahan Balita Stunting di Kec. Sutojayan, Kab. Blitar, Jawa Timur. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 6(1), 171–181. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i1.2058>
- Arnita, S., Rahmadhani, D. Y., & Sari, M. T. (2020). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu dengan Upaya Pencegahan Stunting pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Kawat Kota Jambi. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 9(1), 7. <https://doi.org/10.36565/jab.v9i1.149>
- Ervin, Abbas, H. H., & Muchils, N. (2020). Pengaruh Edukasi Penyuluhan dan Intervensi Play Therapy terhadap Perubahan Perilaku Ibu Balita dalam Upaya Pencegahan Stunting. 50–60.
- Husnul, N., Setiyono, A., & Annasr, N. N. (2023). Pendidikan dan Pelatihan Pembuatan Makanan Tambahan Pada Ibu Balita dan Kader menuju Masyarakat Sadar Stunting di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Abdimas Kedokteran Dan Kesehatan*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.24853/jaras.1.1.27-33>
- Jamni, T., & Fadjri, T. K. (2020). Stunting prevention through nutrition education and nutritious food creation skills for mothers of toddlers. *SAGO Gizi DanKesehatan*, 5.
- Manoppo, M. W., & Huriyah, T. (2022). Nutrition intervention to prevent stunting in children aged 6-59 months. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(S2), 147–154. <https://doi.org/10.30604/jika.v7is2.1422>
- Naktiany, W. C., Yunita, L., Rahmiati, B. F., Lastiyana, W., & Jauhari, M. T. (2022). Relationship Between Mother's Knowledge Level of Nutrition and Nutritional Status of Child Under Five Years. *Nutriology: Jurnal Pangan, Gizi, Kesehatan*, 3(2), 57–60.
- Rahmanindar, N., & Harnawati, R. A. (2020). the Influence of My Science Content Program on the Improvement of Attitude and Mother Behavior in Managing Bad Nutritional Children. *Medikes (Media Informasi Kesehatan)*, 7(2), 259–270.